

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

Assistant Professor III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“TINUBDAN SA KINABUHI”

Kinaiyahan nga maamomahon,
Sa katawhan kanunayng sangpiton.
Tinubdan sa mga kalan-on,
Sa katawhan kanunayng handumon.

Minugna sa Labaw nga makagagahom,
Aron sa katawhan magmaamomahon.
Tinubdan sa yutang tabunon,
Talamnan sa mga lagutmon.

Saging, kamote, balanghoy, gabi,
Singkamas, balyakag, apali, ubi.
Humay, batad, dawa, mais,
Sibuyas, luy-a, tanglad, kamatis.

Mga mananap atong amomahon,
Aron ang kahimsog ilang maangkon.
Usa kini sa tihubdan sa kalan-on,
Aron ang kinabuhi magmalungtaron.

Baka, kanding, karabao, kabayo,
Baboy, rabbit, iring, ero.
Manok, gansa, itik, pabo,
Sapati, tukmo, manatad, pugo.

Ang kinaiyahan atong ampingan.
Aron ang mga tawo niya masilbihan.
Isabwag nato sa mga katawhan.
Aron ang mga tawo sa tibuok kalibutan mabulahan.